

ALGORITHM FOR SEARCHING PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL INDICATORS USING THEIR FUNCTIONAL DEPENDENCY

Khaldarov Khikmatulla Akhmatovich

Ph.D., Associate Professor

Xikmatilla_dosent@mail.ru

Department of Information Technologies and Systems
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Tashpulatov Ravshanbek Khusnutdinovich

Tashkent State Technical University named after I. Karimov
Department of “Descriptive Geometry and Computer Graphics” senior lecturer

Abstract: the goal is to construct an algorithm for the functional dependence of the participating indicators, such as: facts, parameters and properties of the learning process in acquiring knowledge from students.

Key words and directions: research, competence, indicators, qualities, system construction, function, dependence.

АЛГОРИТМА ПОИСКА ПЕДАГОГИКА-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Халдаров Хикматулла Ахматович

к.т.н., доцент Xikmatilla_dosent@mail.ru

кафедра “Информационные технологии и системы”

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

Ташпулатов Равшанбек Хуснутдинович

Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова
кафедра “Начертательная геометрия и компьютерная графика” ст.преп.

Аннотация: целью является, построение алгоритма функциональной зависимости участвующих показателей, как: факты, параметры и свойства процесса обучения в приобретении знаний у обучаемых.

Ключевые слова и направления: исследование, компетенция, показатели, качества, построение система, функция, зависимость.

ТАЪЛИМДА ПЕДАГОГИК - ПСИХОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛЬ БОҒЛИГИНИ АНИҚЛАШ АЛГОРИТМИ.

Халдаров Хикматулла Ахматович

т.ф.н., доцент Xikmatilla_dosent@mail.ru

кафедра “Информационные технологии и системы”

Низами номидаги Ташкент давлат педагогика университети

Ташпулатов Равшанбек Хуснутдинович

И. Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

“Ҷизма геометрия ва компьютер графикаси” кафедраси. катта ўқит.

Аннотация: ушбу мақола, билим олиш сифатини компетентлик кўрсаткичларининг функционал боғлиқликлари орқали аниқлашга бағишланган.

Калит сўзлар ва йўналишлар: компетенция, изланиш, сифат, тизим, кўрсаткич, функциональ, боғлиқлик, қуриш.

Целью данной исследовательской работы является, построение алгоритма функциональной зависимости участвующих показателей, как: факты, параметры и свойства процесса обучения у обучаемых. По определению, педагогика-психологические показатели, это: компетентность, креативность и мотивация.

Компетентность - наличие знаний, опыта и навыков, необходимого для эффективной деятельности в приобретении новых знаний, заданной предметной области [1,В.2].

На сегодняшний день выше указанные показатели в приобретении знаний у обучаемых, представляется-словесно. Настала время цифровизации педагогика - психологических показателей, где с использованием методов моделирования и с использованием разных математических методов можно определить ее в количественном виде. По-нашему, мнению к данному вопросу необходимо подойти, с: педагогической, психологической, педагогика - психологической, и философской точки зрения. Исследование этих показателей, необходимо рассмотреть в отдельности по: педагогическим, педагогика-психологическим, и психологическим аспектам, с точки зрения, их измерения/калибровки:

- педагогические – это **факторы**, с помощью калибровка подаются к измерению в каком-то виде, т.е. цифры;

- психологические – это, **параметры**, не поддаются калибровке, потому что они выражаются с помощью «слов», которых невозможно измерит в определенном-физическом виде;

- или педагогика – психологические – это, **свойства**, которые тоже, не поддаются к измерению.

Компетентность - наличие знаний, опыта и навыков, необходимого для эффективной деятельности в приобретении новых знаний в определенной области/заданной предметной области. В общем он состоит из набора действий, которые должны присутствовать у обучаемого.

На сегодняшний день выше указанные показатели в приобретении знаний у обучаемых, представляется-словесно. Настала время цифровизации педагогика-психологических показателей, где с использованием методов моделирования и с использованием разных математических методов можно определить ее в количественном виде.

По-нашему, мнению к данному вопросу необходимо подойти, с: педагогической, психологической, педагогика-психологической, и философской точки зрения. Исследование этих показателей, необходимо рассмотреть в отдельности по: педагогическим, педагогика-психологическим, и психологическим аспектам, с точки зрения, их измерения/калибровки:

- педагогические - это **факторы**, с помощью калибрование подаются к измерению в каком-то виде, т.е. цифры;

- психологические - это, **показатели**, не поддаются калиброванию, потому что они выражаются с помощью “слов”, которых невозможно измерит в определенном-физическом виде;

- или педагогика - психологические - это, **параметры**, которые тоже, не поддаются к измерению.

В исследовании выше указанных показателей, используя математическую аппарат теории систем [3,В.4], анализируя процесс обучения, определяем основных непосредственно участвующих показателей в системе обучения.

И с помощью системного подхода, формулируем составную часть, каждого участвующего показателя, в виде подсистем, обозначая их, например, профессионализм ($K_{\text{проф.}}$), успешность профессиональной деятельности ($K_{\text{усп. проф. деят.}}$), профессиональная компетентность ($K_{\text{проф. комп.}}$), специальная компетентность ($K_{\text{спец. комп.}}$), социальная компетентность ($K_{\text{соц. комп.}}$), личностная компетентность ($K_{\text{личн. комп.}}$), эмоционально-волевая компетентность ($K_{\text{эмоц. волев. комп.}}$), которых можно аналитически формализовать с помощью формулы (1).

$$K_{\text{комп.}} = (K_{\text{проф.}}, K_{\text{усп. проф. деят.}}, K_{\text{проф. комп.}}, K_{\text{спец. комп.}},$$

$$K_{\text{соц. комп.}}, K_{\text{личн. комп.}}, K_{\text{эмоц. волев. комп.}}) \cdot 1.$$

Для организации процессе обучения в приобретении знаний, необходимо построит - информационную и логическую схему взаимосвязи для расчета компетенции, где, с ее помощи определяется связи между показателями формулы 1 и логической схемы формулы 2, связи между – ее параметрами. Процесс определения показателя является итерационным, т.е. повторяющимся, пока не определится влияющие факторы, свойства и параметры, на компетентность обучаемых в процессе приобретении знаний.

Она будет осуществляться с помощи функциональной взаимосвязи между формулы 1 и формулы 2.

$$K_{\Sigma} = f(K_1, K_2, K_3, \dots, K_n) \quad 2.$$

Алгоритм расчета будет осуществляться в четыре цикла:

- в первом цикле будет выбран вид самого показателя;
- во-втором цикле, производится расчет с учетом участвующих факторов;
- в-третьем, производится расчет с учетом участвующих параметров;
- и в четвертом производится расчет с учетом участвующих свойств.

В использовании данного алгоритма расчета будет учтены все участвующие факторы, показатели и свойства для получения оптимального результата [5,В.7].

РЕЗЮМЕ: В данной исследовательской работе сделан системный подход по определению:

- показателей компетентности процесса обучения в приобретении знаний;
- информационной взаимосвязи показателей факторов, параметров и свойств;
- логической схемы выбора показателей для произведения расчета качества с учетом участвующих: факторов, параметров свойств;
- аналитической формализация функциональной зависимости показателей для расчета качества обучения с учетом: факторов, параметров свойств.

Список использованной литературы:

1. Такахара Ч. Теория систем. Мир, М.: 1977.
2. Жук К.Д. Системное исследование логика - динамических систем в автоматизированном проектировании. Киев, Наукова думка, 1973, 187 с.
3. З. Гантмахер Теория матриц. М.: Высшая школа, 1970, 447 с.
4. И.С. Березин и Н.П. Жидков. Методы вычислений. Учебное пособие для вузов. Том 1. Издание второе, М.: 1962.
5. Б.П. Демидович-Марон Сборник задач и упражнений по математическому анализу. Учебное пособие для вузов. АСР А>АКТ “Астрель Москва” 2005.
6. Управление качеством образования. Под ред. М. Поташкина, М.: 2000, 441 с.
7. Халдаров Х.А., Кадырова Г.А. Программа методики оценивания знаний учащихся с использованием педагогической технологии таблично - опросного метода Инсерт в образовании. Агентство по интеллектуальной собственности РУз. Авторская справка № DGU 04556. Ташкент 13.07.2017.